

AUTO-ORGANIZAÇÃO E SELEÇÃO NA ORIGEM DA VIDA E NA EVOLUÇÃO

*Romeu Cardoso Guimarães**

RESUMO

Os seres vivos são descritos como sistemas metabólicos individualizados e vida é conceituada como o processo desempenhado pelos seres vivos. O processo é de metabolizar, incluindo os intercâmbios com o ambiente, as transformações, a produção dos constituintes próprios do ser vivo e suas atividades. Desde que os constituintes têm duração limitada, acentuou-se o anabolismo para sua reposição contínua e então, para crescer com acumulação - crescer por dentro. O sistema genético é a memória ou a informação que garante uma parte da estabilidade do sistema, referente às seqüências dos biopolímeros. Outra parte da informação é do sistema global, constituída pela dinâmica coerente da rede metabólica. Um modelo para a origem auto-referente do sistema de tradução é apresentado, baseado em dímeros de tRNA, considerados proto-ribossomos e proto-RNA mensageiros. Esse sistema diferenciou-se nos componentes do sistema genético. Indica-se que as proteínas definiram os genes e estabeleceram, por associação cognitiva, o sistema ribonucleoprotéico ou genético-metabólico. O processo é evolutivo e os modelos para a explicação da evolução são discutidos. Exploram-se as limitações da seleção e as propostas que tentam esclarecer a contribuição endógena e intrínseca ao sistema, para o processo. As implicações mais amplas dessas discussões exigem interdisciplinaridade, apesar dos problemas com a migração de conceitos entre áreas diversas do conhecimento.

Palavras-chave: evolução; auto-organização; seleção; seres vivos; vida.

SELF-ORGANIZATION AND SELECTION IN THE ORIGIN OF LIFE AND IN EVOLUTION

Living beings are described as individualized metabolic systems and life is conceptualized as the process depicted by living beings. The process is of metabolizing, including the exchanges with the environment, the

* Professor Adjunto do Departamento de Biologia Geral, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais. *E-mail:* romeucg@icb.ufmg.br

transformations, the production of the characteristic internal constituents and their activities. Since the constituents have limited durability, it is needed to continuously replace them through enhanced anabolism and then grow through accumulation, from the inside out. The genetic system is the memory or the information that guarantees a fraction of the stability of the system, referring to the sequences of the biopolymers. Other fraction of the information is of the global system, constituted by the coherent dynamics of the metabolic network. A model for the self-referential origin of the translation system is presented, based on tRNA dimers, considered as proto-ribosomes and proto-messenger RNA. The system differentiated later into the components of the genetic system. The process is evolutionary, and models for explanation of evolution are discussed. The limitations of selection are explored and the proposals attempting to clarify the endogenous contribution to the process are reviewed. The wider implications of these discussions require interdisciplinary investigation, in spite of the problems inherent to the migration of concepts across different areas of knowledge.

Key-words: evolution; self-organization; selection; living beings; life.

ESPECIALIDADES FOCAIS

Observamos a natureza pelos sentidos corporais. Ao procedimento de observar e interpretar, característico do empirismo, acrescentou-se, após Galileu, o método científico mais nobre, da experimentação para testar hipóteses. No período mais recente, tecnológico, expandiu-se a capacidade de observação e experimentação, com auxílio de instrumentos, às vezes muito sofisticados.

Nosso atributo fundamental, o lingüístico, capta as observações como proposições que são elaboradas em hipóteses. A humanidade quer interpretar adequadamente a informação que lhe é acessível, para saber se comportar melhor. No entanto, estamos divididos em comunidades, cada uma com perspectivas próprias. O desenvolvimento das culturas, distribuídas aproximadamente conforme as grandes regiões do planeta, é focal. O conhecimento não se distribuiu, ao longo da história, nem uniformemente nem com muita velocidade. Só no período mais recente, da telecomunicação de alta tecnologia, a difusão das idéias adquiriu rapidez.

Mesmo assim, ainda convivem hoje, com graus variados de contato e influências mútuas, em cada região, desde as comunidades chamadas de tradicionais, como as indígenas, algumas ainda com modos de vida de caçadores

e coletores, até as mais sofisticadas quanto aos aspectos científicos e tecnológicos. Ainda mais, no interior de cada cultura, seja tradicional ou tecnológica, há distribuição desigual dos diversos tipos de saber. Alguns segmentos estão mais dedicados, por exemplo, às atividades de produção para sobrevivência ou acumulação de posses materiais, com interesses mais superficiais e genéricos nas áreas que são privilegiadas pelos estudiosos dos saberes.

Esses são mais curiosos e indagadores persistentes e metódicos. Indivíduos com tais características podem ser encontrados em todos segmentos culturais, mas tendem a se concentrar em comunidades de iniciados em áreas do conhecimento, desde religiosas, artísticas etc., até nas disciplinas universitárias, com dedicação profissional às atividades de discussão, ensino e pesquisa.

As comunidades de cada disciplina tendem a desenvolver linguagens próprias e terminologias particulares, às vezes desembocando em dificuldades de comunicação com as comunidades de outras áreas do conhecimento. No entanto, todos sentem a necessidade de comunicação mais ampla, até com membros de segmentos mais genericamente culturais, almejando tornar seu conhecimento participante ativo dos fazeres e saberes gerais da humanidade. Não é salutar o isolamento e todo conhecimento deve ser generosamente compartilhado.

AS PARTES E O TODO

A ciência, originada na cultura ocidental, teve enorme sucesso na abordagem analítica. Sua origem é frequentemente remetida às fontes greco-romanas, mas deve incluir as mais antigas, do Oriente Médio, incluindo os babilônicos e persas, passando pelas culturas árabe e judaica. Essa cultura privilegiou o procedimento analítico, estudando as partes dos objetos e almejando sua posterior montagem na construção do conhecimento das totalidades. No entanto, desembocou na descoberta de limitações. Uma grande parte dos objetos ou sistemas não pode ser entendida somente a partir de montagem de componentes.

Alguns sistemas chamados de simples podem ser classificados quanto a seus graus de complexidade descritiva somente por listagem dos componentes e suas interações. Por exemplo, automóveis são mais complexos que bicicletas. Os comportamentos de ambos são regidos por simples leis da mecânica clássica, possibilitando previsibilidade razoável. Há percepção geral de que a compreensão de tais tipos de sistemas não exigirá muito mais esforço de pesquisa.

Por outro lado, foi salutar a demarcação de outros tipos de sistemas, chamados especificamente de complexos, nos quais somente juntar partes, ainda que bem conhecidas, não é suficiente para a explicação de seus comportamentos globais. A perplexidade na abordagem desses sistemas começa agora a ser diminuída. O avanço da computação eletrônica permitiu a elaboração e testes de modelos que parecem promissores quanto à aplicação para entendimento de alguns sistemas complexos.

Vários tipos de Redes Neurais Artificiais têm servido como bons modelos para entendimento do processo de aprendizagem natural pelo processo de tentativas, erros e eventuais acertos, esses sendo incorporados para melhoria das redes. São, também, adequados para o processo de regulação gênica e metabólica combinatória, tendo sido, por isso, já plenamente incorporados aos livros didáticos de biologia (ALBERTS et al., 1994).

A utilização de algoritmos com componentes de comportamento não-linear, por exemplo, com funções que se desenvolvem de modo exponencial e fracionário, gerou estruturas e formas (fractais) que se assemelham bastante às de sistemas meteorológicos, geológicos ou biológicos. Assim, mostrou-se ser possível modelar a configuração de costas da crosta terrestre, a distribuição dos episódios de extinções de espécies biológicas, formas de folhas de plantas, tamanhos dos organismos e suas atividades metabólicas globais, etc. Em outra vertente, vários comportamentos que eram anteriormente considerados aleatórios, puderam ser modelados de modo matematicamente rigoroso, passando a ser chamados de caóticos deterministas. Abriram-se, então, portas para comunicação maior entre disciplinas que anteriormente se mantinham separadas, com dificuldades de aproximação. Notória é a atenção que físicos e matemáticos, por um lado, e biólogos, por outro, passam a se dar, mutuamente, vislumbrando boas possibilidades de trabalho conjunto promissor (NUSSENZVEIG, 1999).

INTERDISCIPLINARIDADE

O entusiasmo com a possibilidade de se abordar diretamente os sistemas complexos deve ser cauteloso. A perplexidade permanece forte. Por um lado, os detalhes de informação necessários em cada área de estudo ou especialidade (por exemplo, desde os moleculares, da bioquímica, até os macroscópicos, da ecologia) acumularam amplitude tão grande que exigem a dedicação de grupos de pesquisadores em cada uma das áreas, não sendo mais suficiente o tratamento por um ou poucos desses investigadores.

Por outro lado, é necessário abordar o sistema a partir de diversas disciplinas conjuntamente. Cada uma o estuda sob um ou alguns pontos de

vista ou janelas de observação e seus conhecimentos devem ser intercambiados e conferidos mutuamente, em tentativas de composição e ajuste interdisciplinar. Em alguns momentos, tais ajustes podem gerar dificuldades e até forçar a revisão dos métodos e conceitos de cada disciplina, ou gerar novos, resultando nos benefícios da interdisciplinaridade mais profunda (transdisciplinaridade).

No entanto, chega-se até a dizer (ver SOLÉ et al., 1999) que alguns sistemas complexos, como os evolutivos e, como exemplo mais específico, os biológicos, devem apresentar tão grande número de componentes com comportamentos não-lineares, sejam internos aos organismos ou nas suas interações com o entorno ambiental, que podem tornar-se praticamente indescritíveis em sua totalidade. A plasticidade dos sistemas biológicos, ao longo do percurso evolutivo, é de tal monta que poderia impossibilitar qualquer tentativa de previsão.

MIGRAÇÃO DE CONCEITOS

Nos contatos entre áreas do conhecimento, é inevitável o aproveitamento de termos e conceitos originados em uma por outras. Tal migração ou apropriação é desejável, mas ocorrem riscos de deturpação. São bem conhecidas as dificuldades de tradução de textos, desde os literários até os científicos, nos contatos entre idiomas, culturas e comunidades de estudiosos. É evidente, por exemplo, a dificuldade em se tentar apreender, com a clareza e a precisão exigidas pela linguagem filosófica, o que os biólogos designam pelo termo *gene*.

Nossa mente trabalha sempre com a incorporação de analogias e metáforas. Mesmo no exame de objetos pelos procedimentos científicos, não podemos estar seguros de que a observação expressa em linguagem seja reflexo fiel do objeto real externo. Na maioria das vezes, estamos expressando, em termos humanos, um comportamento que se tornou acessível a nossos procedimentos de observação, repletos de pressupostos teóricos. Daí em diante, passa-se a conversar e discutir, em tentativas de obter consensos e entendimento interteórico. Espera-se que, desse procedimento de filtragem e ajuste, surja conhecimento mais seguro e confiável, ainda que sempre provisório.

Devemos atentar, também, para dificuldades especiais que surgem quando descrevemos conceitos referentes a entidades “abstratas”, como energias e outras propriedades da matéria. Temos mais segurança quando nos referimos a objetos chamados de concretos, por exemplo, um ser vivo, como plantas ou animais que podemos tocar, ou até células isoladas, que podemos enxergar com auxílio de microscópios. No entanto, desembocamos em grandes

dificuldades quando desejamos caracterizar o termo vida, termo que designa o conjunto de propriedades e atividades do ser vivo (GUIMARÃES, 2002a-c). É termo sintético, mas os biólogos e os bio-epistemólogos sentem a necessidade de tentar exprimir o conceito em uma ou poucas sentenças procurando, pelo menos, concisão e elegância. No entanto, desembocam em propostas que não alcançam consenso (ver, por exemplo, as revisões de EL-HANI e VIDEIRA, 2000, e BARBIERI, 2003). O mesmo deve valer para moléculas ou partículas subatômicas, que aceitamos chamar de concretas, em relação às suas propriedades interativas, que chamamos de forças ou atividades. Essas seriam entidades também “abstratas”, ainda que alguns físicos desejem considerá-las concretas, talvez entusiasmados com a precisão com que as definem. É aparente que a maioria dos termos de nossa linguagem seja abstrata, no sentido exposto acima.

Para finalidades mais práticas, por exemplo, de conseguir identificar seres vivos extraterrestres, que são procurados nas viagens interplanetárias, uma definição adequada dos objetos pode ser suficiente. Por outro lado, ao criarmos o termo abstrato “vida”, entramos em área de intensa discussão, que tem maior interesse para nossas famosas questões existenciais, por exemplo, o que somos, o que fazemos aqui, de onde viemos, para onde vamos?

No percurso da apropriação de termos de uma disciplina por outra, ocorrem modificações de seu significado, de vários modos. Algumas modificações podem chegar a expansões incômodas. Por exemplo, os termos “ciência” ou “científico”, mesmo que de caracterização ainda muito discutida, tornaram-se tão carregados de valor e *status*, nessa nossa época de grandes avanços tecnológicos decorrentes da ciência, que muitas comunidades de estudiosos de outras áreas querem argumentar ou demonstrar que suas hipóteses “são científicas”, assim também se valorizando, mas se esquecendo de que a ciência é somente uma parte do conhecimento. Em sentido semelhante, o termo “paradigma” tornou-se da moda e de significado muito afrouxado, quando apropriado por comunidades que não a da sociologia da ciência.

A seleção natural, da teoria darwiniana, tornou-se muito mais pejorativamente “selvagem” que na proposição original, além de mal interpretada, quando transposta para os fazeres humanos. Esses têm-se mostrado, muitas vezes, mais “selvagens” que outros animais. O “esforçar-se para sobreviver” (*struggle for life*) foi interpretado como luta destrutiva. A competição entre machos pela soberania grupal, que geralmente termina com a desistência do mais fraco, indo procurar outras plagas, foi tomada como analogia “natural” (portanto justificável?) da nossa intolerância, freqüentemente guerreira.

Em vertente mais interessante, tenta-se traduzir termos provenientes de uma especialidade de interesses mais restritos para outra mais ampla, por

exemplo, nos vários ramos da filosofia da ciência ou epistemologia. Essas áreas têm potenciais maiores de comunicação com a cultura em geral, passando pelas ciências humanas, as artes e (por que não?) até as religiões. Surge algum desconforto, especialmente entre alguns da área que criou o termo, mas isso não deve prejudicar a comunicação; outros, daquela mesma área, consideram boa a ampliação do debate. Por exemplo, a física e a química tratam das interações moleculares através de forças e radicais com definições muito precisas, mas a semiótica passa a considerá-las como signos (EL-HANI e VIDEIRA, 2000; SILVEIRA, 2000), incorporando-as em corpos teóricos de amplo alcance filosófico. Surgem vários problemas a serem resolvidos por discussões longas, às vezes acaloradas. Os filósofos são treinados para questionar fundamentos do conhecimento e os benefícios serão mútuos.

Com as religiões e os que têm intuições muito nítidas e fortes sobre entidades transcendentais, as relações da ciência serão de interesse mútuo, mas temo que chegarão somente a serem respeitadas e cordiais. Pode ser que escapem ao âmbito da ciência os detalhes dos mecanismos de nossa mente, a ponto de propor como tais intuições são geradas. Por outro lado, os que propõem a transcendência sempre poderão dizer que quaisquer propostas da ciência são somente modelos simplistas, incapazes de lhes satisfazer, ou que as entidades transcendentais são ontologicamente distintas do meramente humano, e de nível superior, e que os níveis inferiores nunca conseguirão entender os superiores. As correntes emergentistas devem cuidar para não cair em problemas análogos a esses, ao colocar barreiras de difícil transposição entre as áreas de estudo. As propostas de emergência fraca e média (EL-HANI e EMMECHE, 2000) são claras e adequadas à biologia moderna.

EVOLUÇÃO E BIOQUÍMICA

A natureza que observamos não é estática nem está em equilíbrio. Evolução, em sentido amplo, é o processo de mudanças que os objetos da natureza apresentam ao longo do tempo. A dinâmica indica que há forças atuantes. Desejamos identificá-las e compreendê-las.

Os mecanismos evolutivos diferem conforme os tipos de objetos: os físicos e químicos, os biológicos e os sociais. Enfocando principalmente os primeiros, a termodinâmica diz que o sentido geral da evolução é entrópico. Em termos simples, o aumento de entropia é descrito como transformação de estruturas e energias das formas mais para as menos organizadas. O universo teria se iniciado muito denso e quente e, com a expansão progressiva, tenderia ao resfriamento. A forma de energia menos nobre é a térmica, que tende a ser

a dominante no decorrer do tempo e, no percurso expansivo, se tornaria dispersada no espaço. Assim, o sentido geral é de promover o equilíbrio térmico frio, mas sem impedir o surgimento, em estágios intermediários, de algumas estruturas organizadas.

Algumas dessas são simplesmente estáveis (por exemplo, cristais), em graus variados e em alguns ambientes (por exemplo, moderadamente resfriados). O resfriamento profundo leva à redução dos potenciais de reatividade atômica e molecular, impedindo a formação de estruturas complexas, como se estivessem quase congeladas, e o aquecimento elevado rompe as ligações atômicas e químicas, tornando-as altamente instáveis, formando plasmas de partículas, com escassa estruturação mais complexa.

Outras, chamadas de dissipativas, incluindo as vivas, podem manter sua organização por algum tempo, através de consumo (dissipação) de energia, contribuindo para a aceleração do processo entrópico geral. As estruturas dissipativas podem ter duração variada. Dentre as mais fugazes e simples, estão as células de Bénard: ao se aquecer um líquido contido em frasco, através de uma fonte inferior, a dissipação do calor se faz por convecção, formando estruturas em plumas efervescentes (PRIGOGINE, 1980). O Sol também contém estruturas visíveis, derivadas de disposição espacial não-homogênea do calor gerado internamente por fusão nuclear, mas não é produtor de moléculas complexas e tende a se desgastar.

A estabilidade que os sistemas vivos demonstram, através das eras geológicas, decorre deles terem desenvolvido mecanismos de reposição contínua de seus componentes, que são instáveis e frágeis. Características principais da fragilidade são: a constituição reduzida (com grande quantidade de hidrogênio) da matéria orgânica, que se torna sensível à oxidação (pela incorporação de oxigênio); e a síntese dos biopolímeros (ácidos nucleicos – polinucleotídeos, e proteínas – poliaminoácidos) com liberação de água em cada união das subunidades. Como a água é muito abundante no ambiente, interno e externo, a hidrólise é fator importante de degradação, revertendo o processo da síntese (ver Figura 1). Energia e matéria são consumidas, também, nas diversas interações com o ambiente.

Figura 1: Estrutura espacial de biomoléculas no ambiente aquoso. (Fonte: Adaptado de Guimarães, 2002c). Os esquemas não obedecem às escalas de tamanho naturais.

(a) **ÁGUA.** A disposição das moléculas é regular, com alinhamento ditado pela polaridade dos ^+H e O^- . Cada molécula pode ser descrita como uma hidroxila (HO^-) mais um próton (H^+).

(b) **DNA.** As cadeias repetitivas de açúcares e fosfatos são hidrofílicas, externas, e formam a dupla hélice. As bases, mais hidrofóbicas, situam-se no interior da dupla hélice.

(c) **RNA.** As alças têm ampla liberdade de conformações. Nestas, os radicais dos nucleotídeos podem interagir interna ou externamente.

(d) **PROTEÍNA**. Fitas são mais hidrofóbicas e mais internas; novelos, curvas e hélices mais hidrofílicos e mais externos.

VIDA E SERES VIVOS

Os seres vivos são objetos concretos (ver Figura 2): sistemas metabólicos individualizados (GUIMARÃES, 2002 b, c). Este conceito pode ser considerado geral. O específico do único caso conhecido, a vida terrena, pode ser a química baseada nos biopolímeros, ácidos nucleicos e proteínas, cujos elementos são designados pela sigla CHONPS: carbono (do CO_2), hidrogênio e oxigênio (da água), nitrogênio (de N_2 ou amônia), fósforo (de fosfatos) e enxofre (inorgânico ou de H_2S).

Metabolismo é o conjunto das transformações moleculares e energéticas realizadas pelo sistema, sejam internas ou de interação com o ambiente, através de fronteiras. É implícito no conceito de metabolismo (transformações) o aspecto autopoietico: as transformações geram, obrigatoriamente, componentes constitutivos novos e próprios do sistema, distintos dos ambientais. O metabolismo absorve energia e matéria simples do ambiente, transformando-os em seus próprios constituintes (Quadro 1). Assim, pode-se dizer que os seres vivos “se fazem a si mesmos” (MATURANA e VARELA, 1980).

A seta dupla indica a temporalidade própria do sistema metabólico individualizado (círculo) e, a inferior, a temporalidade do ambiente externo (retângulo). As setas bidirecionais indicam as relações com o ambiente, através dos componentes de fronteira. O subsistema genético ou de memória (triângulo) deriva (seta para baixo) do metabolismo a partir de um mecanismo primordial de síntese de proteínas, que se tornou o sistema de tradução. As proteínas associaram-se aos RNA que se tornaram genes e passaram a dirigir a tradução. As associações estabilizam o sistema, que se torna auto-sustentado, e a memória permite relativa autonomia.

Figura 2: O sistema metabólico e o subsistema genético dentro do ambiente.

A seta dupla indica a temporalidade própria do sistema metabólico individualizado (círculo) e, a inferior, a temporalidade do ambiente externo (retângulo). As setas bidirecionais indicam as relações com o ambiente, através dos componentes de fronteira. O subsistema genético ou de memória (triângulo) deriva (seta para baixo) do metabolismo a partir de um mecanismo primordial de síntese de proteínas, que se tornou o sistema de tradução. As proteínas associaram-se aos RNA que se tornaram genes e passaram a dirigir a tradução. As associações estabilizam o sistema, que se torna auto-sustentado, e a memória permite relativa autonomia.

Vida é conceito global designando: (a) em um recorte temporal, em prazos curtos, o conjunto das propriedades e atividades desempenhadas pelos seres vivos ou, (b) ao longo do tempo, em prazos maiores, o processo evolutivo desempenhado por eles. As interações com o ambiente participam, essencialmente, no processo, mas podem ser consideradas à parte, porque são muito variadas, não contribuindo, assim, para a unicidade do conceito.

Os constituintes do metabolismo são moléculas frágeis e o sistema precisa repô-los e substituí-los constantemente. Os principais são fios poliméricos, cadeias de subunidades (monômeros) ligadas entre si por forças covalentes, mais fortes. Cadeias de nucleotídeos são os ácidos nucléicos (RNA, DNA) e cadeias de aminoácidos são as proteínas. No DNA, a complementaridade entre todas as bases as protege contra muitas interações espúrias e forma hélice de fio duplo, com coesão forte e mais rígida. Pelo contrário, os fios de RNA e proteínas se enovelam e entrelaçam no espaço, que é um ambiente aquoso e contém outras moléculas dissolvidas. As conformações espaciais são ditadas por associação entre segmentos ou partes dos fios, através de ligações não-covalentes, com coesão mais fraca e dinâmica. Assim, as estruturas são mais flexíveis e menos protegidas: hélices duplas e alças, no RNA; hélices simples, fitas, curvas e alças, nas proteínas (Figura 1). Essas estruturas são, também, suscetíveis a movimentação térmica e a interferência por variações nas moléculas com as quais interagem.

Esse dinamismo estrutural dos fios enovelados é resumido no termo plasticidade, que tem seu correlato funcional. Os graus de liberdade e variabilidade estrutural que os fios entrelaçados apresentam explicam, por exemplo, porque as enzimas e ribozimas não são estritamente específicas para um substrato, podendo aceitar substratos alternativos. O grau de plasticidade demonstrado por cristais inorgânicos, em geral estruturados como placas superpostas, é muito menor, mas se mostra como jaças ou impurezas.

Quadro 1: O processo biológico

<p>A. Bases de sustentação Estabilidade físico-química Transformações energéticas e moleculares (metabolismo clássico)</p>
<p>1. Termodinâmica Sistema dissipativo: consumo de energia e liberação de calor</p> <p>2. Transformações de matéria Entradas podem ser simples: gases, minerais e água (elementos CHONPS) Produção de componentes próprios (autopoiese) Excreção de resíduos</p> <p>3. Compartimentação Fronteiras semipermeáveis. Intercâmbios e interações com o ambiente (químico- e biosemiótica)</p>
<p>B. Plasticidade com estabilidade Estabilidade metabólica e genética</p>
<p>1. Componentes próprios mais complexos a. Fios de biopolímeros: ácidos nucleicos e proteínas ("biologia molecular") b. Entrelaçamento intrafios em conformação espacial dinâmica c. Associações interfios d. Funções plásticas: estruturais e catalíticas (enzimas e ribozimas)</p> <p>2. Sistemas de memória a. Memória em fios (genética). Repetitividade na reposição de genes (polimerases; ribozimas podem ser auto-replicantes) e de proteínas (tradução) b. Memória em ciclos (sistêmica, coletiva) Componentes (polímeros e associações entrelaçados), especialmente os catalíticos, comunicando-se por mediadores difusíveis (substratos/ produtos), formam organizações ("estruturas") dinâmicas. Ciclos de realimentação e auto-ativação ("atratores"), interconectados formando redes ou teias ("hiperciclos")</p>
<p>C. Expansão com diversidade Estabilidade reprodutiva ou darwiniana Incorporação de redundâncias e formação de linhagens de populações</p>
<p>1. Molecular Funções plásticas das estruturas e dos catalisadores geram populações de moléculas de cada tipo Duplicações à replicação podem ser mantidas: expansão dos genomas Traduções alternativas tornam os proteomas maiores que os genomas Recombinações de partes dos fios genéticos e de porções das redes</p> <p>2. Celular Crescimento com acúmulo de redundâncias. Reprodução dos sistemas inteiros, formando populações de indivíduos.</p>

A simples reposição pode não ser suficiente para manutenção prolongada do sistema frágil. O passo seguinte na construção dos sistemas vivos foi acentuar os processos sintéticos (anabólicos), em relação aos degradativos (catabólicos), resultando em capacidade de acumular seus constituintes, “crescendo por dentro”. Canguilhem (1966) foi eloqüente em destacar essa polaridade dos seres vivos, dirigidos mais no sentido anabólico do que no catabólico. Em consequência de variação (“erros”) nas sínteses, as moléculas acumuladas formam populações, de modo que as redes metabólicas adquirem mais esse componente de plasticidade. As forças que propõem o sistema para crescimento derivam do desenvolvimento de uma dinâmica própria das cadeias metabólicas – linhas de transformação em sucessão. As estruturas cíclicas não provêm esse direcionamento, mas acrescentam outras propriedades (ver adiante). Nas cadeias, os produtos de uma reação são continuamente transformados em outros, de modo que esses não se acumulam e o sentido do processo não pode ser invertido. Outros produtos são excretados. Os intermediários que se acumulam na célula são transportados ou transformados para compor outras estruturas, isolados dos sítios de suas sínteses.

As mesmas forças de coesão que formam os fios enovelados promovem, também, associações entre os polímeros, e o sistema adquire forma globular, como uma gota densa. A fronteira é definida por forças de tensão na superfície entre o ambiente externo aquoso e os compostos orgânicos, grande parte dos quais não se mistura bem com a água, sendo chamados de hidrofóbicos. A superfície deve ter sido, desde o início, mista de proteínas e lipídeos, esses se agregando entre aquelas, contribuindo para aumento da hidrofobicidade. Sua função de fronteira é designada como semipermeável, indicando que as micromoléculas internas são retidas em concentrações adequadas à fisiologia, não sendo difundidas livremente para o ambiente; do mesmo modo, as deste não penetram livremente no sistema.

Enquanto a gota cresce no meio aquoso, seu volume supera a capacidade de contenção da força de tensão superficial da fronteira, o que desencadeia fissão, uma forma simples de reprodução. Após esse estágio, o processo torna-se cíclico, em sucessão de crescimento e reprodução. A reprodução é dos sistemas inteiros, mas com irregularidades freqüentes, de modo que serão formadas linhagens de populações de indivíduos. Os conjuntos de indivíduos de um tipo, espécie ou classe são semelhantes entre si, mas não idênticos, com taxas ou amplitudes de variação diversas. Assim, cada classe apresenta redundância populacional. O mesmo raciocínio aplica-se a populações de moléculas. Um dos sistemas de mais elevada fidedignidade funcional é o das polimerases de DNA com atividade de correção (enzimas de replicação de cromossomos), que produzem variantes à taxa de 10^{-9} (um nucleotídeo diferente

do original por bilhão de nucleotídeos). Na síntese de RNA ou de proteínas, as taxas são maiores, de 10^{-4} (uma variação a cada 10.000 nucleotídeos ou aminoácidos). Assim, obtêm-se médias de um gene mutado a cada 10^6 e de uma proteína variante a cada 30.

Maior estabilidade dos caracteres transmitidos através das gerações foi conseguida pelo desenvolvimento de estruturas de memória (GUIMARÃES, 2002c). A mais conhecida dessas é a dos fios ou fitas dos ácidos nucleicos (genes; memória em fitas), dos quais se obtêm repetidamente as proteínas. Outra já bem aceita é do arranjo de enzimas em ciclos de reaproveitamento e realimentação funcional (memória em ciclos; um exemplo, na área metabólica, seria o ciclo dos ácidos tricarboxílicos, anteriormente chamado de Krebs), cuja modelagem foi exaustivamente desenvolvida por Kauffman (1995). O crescimento pré-reprodutivo envolve produção de redundâncias de tais estruturas (no caso das fitas de ácidos nucleicos, replicação) e sua repartição entre as células filhas é a reprodução do sistema.

O sistema metabólico é organizado como redes ou teias de catalisadores comunicantes entre si (Figura 3). Os catalisadores biológicos são proteínas (enzimas) ou RNA (ribozimas), que podem repetidamente receber substratos (geralmente moléculas pequenas), produzir transformações e liberar produtos. Quando esses são também pequenos, estabelece-se comunicação entre os catalisadores através dos substratos e produtos, que pode configurar cadeias, ciclos ou outros arranjos. Os ciclos funcionais são partes obrigatórias das teias, como as quadrículas de um tecido. As redes podem ser descritas como composições de ciclos (hiperciclos), paralelos ou embutidos uns dentro de outros maiores, como as cascas de uma cebola. Os ciclos servem como atratores, indicando que os percursos no interior da rede alcançam os ciclos com alta frequência, desde que os componentes dos ciclos sejam múltiplos e se conectem com várias outras partes da rede. Servem, também, como centros de memória e estabilidade, quando são ativados com frequência ou até auto-ativados, adquirindo funcionamento autônomo e independente de novas ativações externas. Podem, ainda, gerar temporalidade própria, pela autonomia e por poderem funcionar a partir da ativação de qualquer ponto e em sentidos reversos. Uma analogia elucidativa pode ser feita com a experiência de sonhos, que podem exibir temporalidades estranhas frente às conhecidas em situação de vigília.

Figura 3: Ciclos auto-alimentadores e formação de redes hipercíclicas.

A. Um mínimo de três catalisadores (A, B, C) são necessários para formar ciclos de realimentação, que se estabilizam. As setas finas indicam interações com outros componentes da rede. *, centro virtual. (Adaptado de Guimarães, 2002 b, c)

B. Ciclos são componentes obrigatórios de redes e essas podem ser consideradas hipercíclicas. (Adaptado de Guimarães e Moreira, 2000)

As redes biológicas têm sido muito estudadas na ecologia e em modelagens que servem para aplicação aos casos de tecidos e órgãos dos indivíduos multicelulares e, também, aos de moléculas, em todos os aspectos do metabolismo. Propriedades importantes das redes, como grandes conjuntos interconectados, podem ser resumidas como plasticidade ampliada e estabilidade. Vários outros termos são associados a esses, como: homeostase, resiliência, adaptatividade e evolutividade, cujo exame seria por demais extenso

neste texto. Parece sedimentada a noção de que o funcionamento das redes é tão robusto quanto (para alguns, as redes seriam mais robustas que) o dos sistemas genéticos, podendo esses dois aspectos do sistema biológico serem considerados complementares e essenciais.

O SUBSISTEMA GENÉTICO E A NOÇÃO DE INFORMAÇÃO

Um dos grandes desafios para o entendimento do processo biológico se refere aos mecanismos de hereditariedade. Sabe-se que a herança biológica se faz através de células inteiras, os gametas, a despeito dos espermatozoides terem sido reduzidos e contribuírem com pouco material citoplásmico. Tanto os genes como as redes metabólicas (essas compondo o fenótipo celular) apresentam graus elevados de fidedignidade na sua transmissão através das gerações reprodutivas, mantendo as semelhanças entre pais e filhos e os padrões orgânicos das espécies.

Na maior parte das linhagens, um esquema simplificado do padrão corporal da espécie (pelo menos, uma definição dos eixos principais da organização do embrião) já está configurado no citoplasma do óvulo. Somente nos mamíferos esse esquema passou a ser configurado inteiramente pelo embrião, pela expressão precoce dos genes de ambos os genomas, do óvulo e do espermatozoide. Nos outros grupos, a configuração topográfica expressa no citoplasma do óvulo decorre de seu próprio genoma haplóide, algumas vezes com participação detectável, também, de efeitos maternos ou externos. Assim, à exceção dos mamíferos, a contribuição dos genes dos espermatozoides para a formação do embrião se introduz, efetivamente, mais tarde do que a dos genes dos óvulos. A rede metabólica de origem ovocítica receberá as proteínas derivadas dos genes dos espermatozoides e cabe a ela decidir se as proteínas novas lhe são adequadas e se o desenvolvimento do embrião terá prosseguimento ou não. O mesmo ocorre, generalizadamente, em todos os organismos, nas situações de transferências genéticas, sejam naturais ou artificiais (como na engenharia genética). O padrão da espécie se mantém, apesar da diversidade genética poder ser muito elevada.

Essas observações demonstram a robustez das redes fenotípicas, como totalidades sistêmicas dinâmicas e integradas, mas não menosprezam a importância dos genes. Esses são somente componentes singulares, mas também contribuem com elevada estabilidade, quase invariância, por meio da replicação. Por certo, as filogenias construídas, seja pelos fenótipos fósseis da paleontologia ou pelas semelhanças e divergências demonstradas pelas seqüências genéticas, são compatíveis e superponíveis.

Aplica-se a noção de informação, em biologia, para designar a ordem, observada e mantida em seus processos e componentes, em meio à desordem ou ruído, que sempre intervém. Segundo a distinção dos mecanismos hereditários, em genéticos e de redes fenotípicas, também a informação pode ser dividida nessas categorias. A informação genética é de entendimento mais fácil porque tem substrato material. Designa a ordenação seqüencial dos nucleotídeos nos polímeros, DNA ou RNA e, conseqüentemente, passando pela tradução (através do código genético), a ordenação seqüencial dos aminoácidos nas proteínas. Esta categoria pode ser chamada de informação em fitas. Os processos em que ela está envolvida são estudados nas diversas ramificações da genética. Muitos sucessos foram alcançados nas manipulações dos genes, culminando nas possibilidades oferecidas pela engenharia genética, mas levaram a expectativas exageradas, demonstradas pelos insucessos. Chegase à conclusão óbvia, mas que deve ser reforçada, de que os genes somente determinam as estruturas primárias das proteínas e que essas são somente componentes singulares das redes.

Tanto o desenvolvimento da conformação espacial de uma proteína quanto a composição dessa na formação das redes, também estruturas tridimensionais complexas, requerem ordenação, com introdução de mais informação. A caracterização física desta é mais difícil, mas pode ser descrita como um tipo de organização coletiva, a dinâmica coerente do sistema global. Ainda mais quando a manipulação genética leva a resultados nulos, sem efeito fenotípico detectável, ou a resultados diversos dos previstos, configura-se a noção de que a informação em redes se superpõe, contém e subordina a informação genética, é de ordem superior na escala de complexidade. Os geneticistas mais experientes e prudentes já diziam isso, desde há muito, mas somente agora, com o avanço da ciência da complexidade, esse preceito pode ser incorporado com clareza à biologia experimental.

Indica-se que os genes são somente adequados, como materiais básicos, para permitir e propiciar a formação das redes típicas das espécies. São necessários, em conjuntos genômicos apropriados, mas não suficientes. Se somente propiciam a formação das redes, deixam aberturas, com graus de liberdade variáveis, para participação de fatores contingentes (ambientais, contextuais). Dizia-se que os genes estabeleciam uma “norma de reação” ao ambiente, mas atualmente reforça-se a participação de efetores contextuais, que passam à condição de necessários.

Uma polêmica do tipo “partes vs. todo” pode se instalar entre defensores mais radicais de um ou outro desses componentes da informação biológica, que recebem as denominações de genecêntricos ou sistêmicos (GUIMARÃES, 1992; PARDINI e GUIMARÃES, 1992; GUIMARÃES e MOREIRA, 2000),

variacionistas ou transformistas, e externalistas ou internalistas (GERHART e KIRSCHNER, 1997). A polêmica é interessante em si mesma porque leva à exploração das tendências até os limites, clarificando suas conseqüências e implicações, mas estimamos que melhor resultado é atingido quando os oponentes detectam as falhas em cada um dos lados e concluem que podem ser mais moderados e alcançar acordo. Para tal, é preciso examinar, com cuidado, vários tipos de situações. O sistema global pode predominar sendo, apesar de plástico, robusto o suficiente para restringir e modular muitos tipos de variações em suas partes, acomodando-as sem transtornos ou se aproveitando delas para adaptação e evolução. Isto é chamado de causação de cima para baixo, do todo sobre as partes. Por outro lado, há também situações, igualmente aproveitáveis, em que a modificação de partes tem conseqüências importantes sobre o comportamento global do sistema; essas são colocadas na categoria tradicional de causação de baixo para cima. Mais importante será estudar o entrelaçamento e a interdependência entre as partes e o todo, sem cair em dicotomias radicais ou generalizações apressadas.

A ORIGEM DA INFORMAÇÃO OU MEMÓRIA GENÉTICA

Completamos, nesta seção e na seguinte, a argumentação sobre a subordinação da informação genética à sistêmica, no contexto da origem da primeira. Na genética chamada de transmissão, descrevem-se os mecanismos de replicação dos genes e cromossomos, e como os genes se expressam no fenótipo e são distribuídos nas famílias e populações. Os genes recebem conotação derivada literalmente do termo, como geradores do fenótipo, como se fossem prescrições análogas às da vontade humana, a serem obedecidas pelo sistema de expressão. Descrevendo-se a fisiologia em abordagem de cima para baixo, da informação para as redes fenotípicas, os genes são considerados como condição basal e pré-existente no sistema.

Na genética evolutiva, amplia-se o questionamento, investigando como as variações mutacionais surgem e quais são seus destinos nas populações, sob efeitos de fatores que influenciam o sucesso reprodutivo dos indivíduos, ao longo de linhagens e seus cruzamentos com outras. O foco do estudo é sobre a dinâmica dos processos de produção e manutenção das variações em tempos mais dilatados, até nos que poderiam levar à produção de novas espécies. O enfoque genético não esgota o tema do processo evolutivo, mas contribui com aspectos importantes. Tratando-se das novidades genéticas que incidem sobre genomas pré-existentes, o processo pode ser descrito mais como de edição do que de origem da informação. O processo de edição decorre da

introdução de novidades que permanecem através dos ciclos reprodutivos, não tendo prejudicado a adaptação dos fenótipos e se disseminando ao longo das linhagens.

O pensamento evolutivo promoveu uma revolução no sentido de considerar que as variações hereditárias são cegas em relação ao processo adaptativo, surgindo sem relação com as necessidades orgânicas, e que a adaptação e a evolução decorrem da passagem das variações através dos crivos do processo seletivo. Assim, negam-se as propostas de que decorreriam de tendências direcionais endógenas aos seres vivos e introduz-se o raciocínio reverso, de que qualquer direção é resultante, posterior, por seleção a partir do desempenho dos fenótipos, ao interagir com as condições ambientais.

Desse raciocínio, privilegiado pelas correntes genecêntrica, variacionista ou externalista, decorre a proposta de que a origem da informação genética também se faz pelo processo de edição, através de ciclos mutação/seleção. As seqüências genéticas primordiais poderiam ser de qualquer tipo e não constituem um problema a ser investigado. A perplexidade frente a essa proposta gerou críticas fortes, retratadas na imagem bem humorada do macaco datilógrafo: a digitação aleatória poderia gerar um texto literário?

Com a descoberta da estrutura modular dos genes, constituídos por seqüências pequenas que podem ser recombinadas e reagrupadas para construir as mais longas, e da estrutura segmentada de muitos deles, em exons que farão parte das proteínas e introns que são removidos dos RNA mensageiros, assim ampliando as possibilidades combinatórias, respondeu-se à crítica dizendo que não foi necessário gerar sentenças significativas longas desde o início, mas somente palavras, os módulos. Esses seriam submetidos aos processos combinatórios e seletivos, com fusões e encadeamentos que resultariam nas sentenças e textos.

Simplificou-se um pouco o problema, mas uma nova revolução surgiu com a descoberta das ribozimas, moléculas pequenas de RNA que têm funções catalíticas, assim possibilitando a confluência das duas funções em uma única molécula, a dos ácidos nucléicos e a dos catalisadores. O momento presente é de avaliar o potencial dessa proposta, que parece razoável. Outra consequência importante da descoberta foi a de resgatar “o caminho do meio” do RNA, enquanto se trilhavam antes os percursos extremos, seja a partir dos genes, o DNA, ou dos catalisadores, as proteínas. Ampliou-se o rol dos bio-catalisadores, tirando as proteínas da posição privilegiada nesta função, ao mesmo tempo em que se indicou que o material genético primordial deve ter sido o RNA. O DNA passou a ser considerado como acréscimo tardio, preferido como material genético por sua maior estabilidade.

OS CICLOS DO SISTEMA DE TRADUÇÃO

Podemos chegar, agora, a uma proposta sobre a origem simultânea e entrelaçada da informação genética e seus produtos, a partir de um modelo para a própria origem do código genético. Os RNA de transferência (tRNA), que carregam as letras (os aminoácidos) e os códigos (os tripletos de bases, anticódons, complementares aos códons, dos genes ou dos RNA mensageiros), são considerados como as sementes significativas na origem da informação (Figuras 4 e 5). Seriam análogos das ribozimas, ao facilitarem a catálise de sua própria aminoacilação (função de sintetase, formando aminoacil-tRNA, ac-tRNA) e a da transferência do aminoácido de um ac-tRNA para outro (função de peptidil-transferase, ppT), assim formando as ligações peptídicas e as proteínas. Os tRNA participam de vários outros passos do metabolismo, além da síntese de proteínas (ver DI GIULIO, 1997, em GUIMARÃES e MOREIRA, 2002, 2004). A função de sintetase foi transferida, posteriormente, para as proteínas, as sintetases atuais, mas a de ppT permaneceu ribozímica, realizada pelo RNA ribossômico (rRNA) atual.

Figura 4: Formação de tRNA e polirRNA por alongamento replicativo de tRNA primitivo.

(A) Os tRNA atuais têm cerca de 76 bases, com forma bidimensional em folha de trevo. A constituição por 4 pares de módulos, cada um com 9-10 bases, sugere que um módulo primitivo gerou a forma atual, por replicação alongadora.

(B) A forma tridimensional do tRNA é de um L, com o joelho formado pela superposição das alças intermediárias. O módulo primitivo teria esta forma, simplificada em (C) e estendida em (D).

(E) Modelo esquemático de uma das possíveis conformações de um polirRNA primitivo, formado por replicação alongadora do tRNA primitivo, com anticódons enfileirados.

Modificado de Bloch e col. (1984) e Editorial (1985), referências em Guimarães e Moreira (2004).

Figura 5: Modelo do ciclo da síntese de proteínas por dímeros de tRNA, sem mRNA ou rRNA.

A seta dupla indica a entrada de aminoácido (a). O tRNA facilita a catálise da incorporação do aminoácido à sua extremidade receptora (atividade de sintetase, aRS), formando aminoacil-tRNA (a-tRNA). Esses formam dímeros e um dos aminoacil-tRNA transfere seu aminoácido para o outro (atividade de peptidil-transferase, ppT). O dímero se separa em peptidil-tRNA (aa-tRNA) e tRNA. Esse retorna ao início do ciclo. O peptidil-tRNA pode tornar a fazer dímeros e receber adição de mais aminoácidos, alongando o peptídeo. Quando a proteína (aaaa) libera-se do tRNA, esse também retorna ao início do ciclo. Dentre as primeiras funções das proteínas, no sistema de tradução, estão as de ligação e estabilização dos tRNA, e de sintetase (ciclo de linha tracejada). Atualizado de Guimarães e Moreira (2004), ver Guimarães e col. (2006).

O início do processo de tradução seria decorrência da formação de dímeros de tRNA, cada letra formando um par com sua complementar através dos anticódons pareados (Figura 5); os dímeros de tRNA são considerados proto-ribossomos e proto-mRNA (RNA mensageiro). Essa seria a primeira instância de simultaneidade e auto-referência no sistema: dois tRNA são aproximados em uma estrutura estável e, nos anticódons pareados, um é, ao mesmo tempo, códon do outro. Assim, o processo se iniciou como, simplesmente, de síntese de proteínas e não de tradução de uma seqüência complexa como as dos mRNA ou genes atuais; estes não eram pré-existentes. A “tradução” primitiva era somente de letras, cada uma “traduzindo” sua complementar, esta cumprindo a função dos mRNA atuais que foram introduzidos mais tarde. As funções de mRNA e de rRNA, em estágio

intermediário da diferenciação dos componentes do sistema, poderiam ter sido cumpridas por poli-tRNA (Figura 4). Os mRNA seriam cópias dos poli-tRNA que apresentavam anticódons enfileirados.

Passo seguinte foi a estabilização e o “fechamento” do sistema sobre si mesmo (Figuras 5 e 6). Sem a última propriedade, o sistema seria meramente dispersivo e dissipativo. As proteínas produzidas precisam ter as propriedades adequadas de se ligar aos RNA que as produziram e estabilizá-los, assim formando o sistema cíclico ribonucleoprotéico. Este adquiriu a propriedade de auto-estimulação, -alimentação ou -catálise. O termo auto- incorpora a qualidade cognitiva, também cíclica, da associação: somente poderiam ser favorecidas funcionalmente as associações em que as proteínas se ligavam aos mesmos RNA que participavam efetivamente de sua síntese.

Finalmente, estabeleceu-se a ordenação das seqüências mais complexas, como vistas nas proteínas atuais. Os aminoácidos mais fortemente ligadores de RNA e que conferem mais estabilidade às proteínas, que compuseram os primeiros produtos fixados no sistema, permaneceram localizados nas cabeças das proteínas. Os outros foram acrescentados a jusante,

Figura 6: A formação do vínculo nucleoprotéico, nas origens da vida.

(a) Proteínas que combinaram as propriedades de estabilidade, participação no sistema de sua síntese (auto-referência) e ligação aos RNA que participaram em sua síntese (cognitiva), formaram e estabilizaram o sistema, com a propriedade de auto-alimentação, que é produtiva, conservadora e convergente. Replicação de RNA pode ser atividade independente. Os retângulos indicam os espaços de variação dos componentes.

(b) Genes e produtos são definidos no evento associativo, mútua e concomitantemente.

Antes da associação, cada um seguia seus próprios rumos. (Adaptado de Guimarães, 2002 b)

Na associação,

os RNA, surpresos, “dizem” às proteínas:
essas, também surpresas, “dizem” aos RNA:

compondo porções intermediárias e as caudas das proteínas atuais (GUIMARÃES et al., 2006).

No esquema cíclico, prevalece a simultaneidade, não cabendo a distinção entre precursor e produto. Essa distinção surge quando se descreve o fluxo linear da informação nas células, os genes ou os mRNA como produtores ou fonte, proteínas como produtos. Considera-se mais adequada a categorização da informação, que se tornou sedimentada e estabilizada nas seqüências dos RNA, como memória do sistema. Parece óbvio, mas convém destacar a simultaneidade na origem dos componentes, que só podem ser identificados como tais enquanto o sistema se constitui. Assim, genes e proteínas nasceram juntos e em interdependência, do mesmo modo como se resolve o problema do ovo e da galinha: os ovos que foram postos pelos precursores das galinhas só se tornaram ovos de galinhas quando o ciclo ovo \leftrightarrow galinha se estabeleceu. É possível que esse aspecto da biotecnologia evolutiva seja, também, útil para a engenharia neural. Algoritmos e robôs poderiam se beneficiar de procedimentos auto-alimentadores em que o bom desempenho é premiado, simultânea e cognitivamente, com a fixação de sua memória, esta sendo identificada dentre os componentes que participaram efetivamente da produção daquele bom desempenho.

O subsistema genético pode ser representado por um triângulo inscrito dentro do círculo que designa o sistema metabólico (Figura 2). A disposição dos componentes no triângulo indica a ordem de entrada, quando o sistema metabólico se tornou genético-metabólico: (1) o subsistema de síntese de proteínas é derivado de uma parte do metabolismo e, no processo de sua formação, gerou (2) as proteínas que, por associação, identificaram e estabilizaram os (3) ácidos nucléicos que participaram de sua síntese, estes se tornando a memória genética. Ao fim deste processo, uma parte do subsistema de síntese de proteínas se tornou o código genético. Em resumo, os biopolímeros

fundamentais são conectados por duas vias: uma que vincula as seqüências dos monômeros nos genes e nas proteínas pelo subsistema de tradução e outra que associa suas estruturas espaciais por ligações dinâmicas; ambas são igualmente importantes.

A figura do triângulo, o polígono mais simples, tem grande apelo formal e estético. Tais figuras fechadas, assim como seus limites, as formas circulares, podem formar pontos centrais virtuais, seja intuitivamente, por introjeção, como nos procedimentos mentais gestálticos, ou pela confluência de linhas diametrais. Inspiraram as mandalas que foram utilizadas para representação dos conceitos de totalidades unificadas, como nos sistemas místicos hindu (Brahma, Vishnu e Shiva), pitagórico e cristão (a Santíssima Trindade). Os tripés são seus corolários, as mais simples estruturas de sustentação por pilares e que garantem estabilidade sem claudicação, mesmo quando os pilares têm tamanhos diferentes.

Com base nesse tipo de imagens, alguns tentam obter um conceito de vida como entidade singular e de enunciação simples, mas caem no virtual e simbólico do centro de uma totalidade sistêmica, como os centros geométricos de polígonos ou círculos, os centros de gravidade dos tripés ou os atratores de certos sistemas dinâmicos. Outros tentam chamá-la de “propriedade emergente” do funcionamento do sistema, como o olho de vórtices, os sorvedouros de redemoinhos, estes considerados análogos do metabolismo (ver PALAZZO, 1999).

No entanto, parece até depreciativo reduzir um objeto complexo como a totalidade do metabolismo a seu centro virtual. Considero que o termo metabolismo, já sedimentado na bioquímica, pode ter seu sentido ampliado para englobar o conjunto talvez infundável das propriedades da célula e até dos seres vivos mais complexos, assim se tornando bom descritor do processo vital, pelo menos para o uso prático dos biólogos.

Assim, vida é o processo evolutivo observado nos seres vivos, com seus ambientes, individualmente ou em populações. O desenvolvimento individual (que alguns chamam de evolução, em sentido mais corriqueiro) é chamado de ontogênese e a de populações, em linhagens, de filogênese.

A seta grossa na Figura 2 indica a temporalidade própria da dinâmica do processo evolutivo do sistema vivo. O ambiente tem outros componentes dinâmicos, definidores da temporalidade externa (seta fina longa) ou de relação (setas bidirecionais) com a do sistema vivo.

O termo individualizado é utilizado, principalmente, como reforço, por estar implícito na própria possibilidade de se identificar os sistemas, como recortes distinguíveis do entorno ambiental, pelos componentes internos próprios e suas fronteiras demarcatórias. Por outro lado, destaca que não se

deve falar em vida difusa no ambiente. Algumas transformações químicas e energéticas que ocorrem dispersas no ambiente (da cosmoquímica à geoquímica) podem ser relevantes para a origem da vida como fornecedoras de matéria-prima, sendo chamadas de a- ou pré-bióticas. Reserva-se o termo protobiótico para aquelas consideradas como estando em estágio intermediário na formação dos componentes do sistema metabólico, conduzindo diretamente a eles.

SELEÇÃO NATURAL

A evolução biológica é estudada, especialmente a partir de Darwin, como processo natural. O adjetivo “natural” indica que este processo se faz pelos próprios meios da natureza física e química, sem intervenção de outras entidades. Assim, são rejeitadas as propostas criacionistas, que invocam uma ou mais entidades externas, divinas, criadoras das espécies ou dirigentes do processo. Também as propostas vitalistas são desconsideradas, desde que não foram encontradas, até o momento, entidades ou forças especiais, diferentes das conhecidas da física e da química, que os seres vivos possuiriam em seu interior.

Seleção (neo)darwiniana

Contar a história da filogênese ou reconstruí-la é tarefa que permanecerá sempre difícil, desde que as evidências mais diretas, da geologia e paleontologia, especialmente da última, serão sempre fragmentárias. É preciso muita sorte, derivada da necessidade de uma conjunção de várias condições favoráveis, para se obter exemplares fósseis em quantidade razoável. Para muitos tipos de organismos moles, sem carapaças ou esqueletos rígidos, as dificuldades são enormes porque muitos detalhes anatômicos são perdidos, restando aplicáveis somente alguns procedimentos químicos. Mais recentemente, o procedimento algorítmico de quantificar semelhanças e diferenças entre organismos vivos foi muito enriquecido com a tecnologia de determinação das seqüências dos DNA, de modo que já há razoável consenso na construção de árvores filogenéticas satisfatórias, pelo menos quanto a seus aspectos mais gerais.

A teoria dominante para a explicação das forças envolvidas no processo evolutivo é a neodarwiniana (TND). Parece-nos que está bem sedimentada (MAYR, 1982), mas permanecerá sempre em processo de contínua correção e revisão (ver, por exemplo, STERELNY e GRIFFITHS, 1999). O projeto

darwiniano, do século anterior, não continha os detalhes da genética moderna, construída a partir do início do século XX, após o resgate do trabalho de Mendel. Tornou-se “neo” com a adição desta, especialmente da genética da dinâmica de populações. Já alcançou idade adulta, após passar pela fase heróica (adolescente) de afirmação, e a principal questão atual é de demarcar seus alcances e limites. Em resumo, pode ser descrita como o processo de reprodução diferencial dos componentes (indivíduos e grupos) de populações, que são sempre distintos entre si, em graus diversos, em interação com ambientes (contextos), também diferentes (os ambientes e as interações) para cada componente e a cada momento (**Quadro 2**). São usados os termos de taxa reprodutiva reduzida (seleção negativa), balanceada (mista) ou acentuada (seleção positiva). São facetas diversas do mesmo processo. Algumas variedades, dentro das populações, têm mais sucesso reprodutivo que outras. Algumas mudanças serão graduais, outras mais abruptas, podendo explicar a formação de novos táxons, ainda que os mecanismos não sejam bem conhecidos em detalhes para, talvez, a maioria dos casos. Evolução passou a significar modificação de tipos e frequências gênicas através das gerações.

Quadro 2: Algumas propriedades do processo evolutivo

Caracteres	Prejudiciais	Intermediários e mistos	Benéficos
Seleção	Negativa	Dependente de contextos diversos e superpostos, no espaço e no tempo	Positiva
Direção	Específica	Variável	Específica
Organismos	Descartados	Sobreviventes	
Melhoria	-	Possível	

O fulcro mais forte da teoria é o processo de seleção natural. Se a evolução é considerada natural, não seria necessário repetir o qualificativo para o processo de seleção. No entanto, pode-se justificar a repetição como artifício de reforço ou para distingui-la da seleção artificial, que é praticada pelos melhoristas e hibridadores, com dedicação agrônoma ou veterinária, com o propósito (teleológico) de obter novas variedades de seu interesse.

No âmbito social e cultural, superpõem-se direcionamentos e intencionalidades, típicos da teleologia humana. Acrescentam-se, também, processos lamarckianos, de herança de caracteres adquiridos e implementados pelo uso. O termo seleção, no entanto, chegou a ser aplicado a essa área por Popper (1976), falando das idéias e teorias que, no confronto com outras, podem ser mantidas, modificadas ou eliminadas pelas comunidades que as usam.

Uma das fontes do raciocínio sintético de Darwin foi a analogia com a seleção artificial. Seguindo a analogia, com certos vestígios de antropomorfismo, indicou-se que a seleção seria praticada por um agente externo, identificado com o ambiente natural, o agente selecionador que, por interação com a variação pré-existente, resulta no processo evolutivo.

Um bom número de exemplos de processos evolutivos é conhecido, com identificação dos agentes seletivos externos (ENDLER, 1986). No entanto, podem não ser a regra geral. Suspeita-se que, na maioria dos processos, agentes seletivos singulares não serão identificados. Assim, os agentes seletivos e, em grau ainda maior as interações, são complexos e múltiplos. Mudanças são a evolução; interações positivas e produtivas indicam a adaptação ou podem implementá-la; interações negativas ou improdutivas resultam em deficiência reprodutiva, doença ou morte. A indefinição decorrente das dificuldades de identificar os agentes seletivos é um dos fatores que levam a se questionar a validade geral do mecanismo proposto. Pode-se, ainda, dizer que as adaptações observadas, como adequação entre os caracteres e comportamentos dos seres vivos e o ambiente em que vivem, seriam somente o resultado do processo complexo, cujos mecanismos ainda não foram adequadamente esclarecidos, sendo a seleção somente uma das possibilidades.

Dentre os outros componentes introduzidos pela TND, o principal foi a definição dos processos de origem das mutações. A grande maioria dessas é de origem espontânea e, mesmo quando induzidas por agentes mutagênicos, são consideradas aleatórias em relação às necessidades dos organismos (GUIMARÃES, 2001), ou seja, sua ocorrência, local e temporal, é determinada por fatores independentes dos que regem a fisiologia. Daí o título do famoso trabalho de Monod (1971), *O acaso e a necessidade*. As mutações e a recombinação incidem sobre os genes indistintamente de sua localização nos cromossomos ou de suas conseqüências funcionais. São, também, chamadas de pré-adaptativas, no sentido restrito de antecederem o processo adaptativo. Este seria obtido pela seleção.

Acrescentaram-se alguns outros mecanismos, como o fluxo gênico (miscigenação) e deriva genética. Não são produtores de reais novidades genéticas, trabalham somente sobre as pré-existentes, mas o fluxo gênico pode produzir novos conjuntos e arranjos genômicos, até híbridos interespecíficos que se tornam novas espécies.

A deriva genética se tornou muito valorizada ao se observar que grande parte das radiações evolutivas (ramificações de novas espécies a partir das ancestrais) se formou por diferenciação de grupos marginais das populações originais. Os componentes centrais (medianos, médios ou modais) dessas são numerosos e apresentariam mais tendência à estabilidade, por tamponamento derivado de recombinações dentro de suas grandes populações, mantendo as

novidades sempre minoritárias e de pouco efeito sobre o conjunto. Pelo contrário, em populações pequenas, a deriva pode alterar drasticamente a constituição de gerações futuras. O efeito é semelhante ao da “estatística precária”, que pode ser defeituosa ou enganosa, decorrente de amostragem inadequada: tomar amostras pequenas de uma população, em relação à distribuição das variações presentes, pode fornecer descrição errônea. Assim, pequenas populações, geralmente periféricas da original, poderão seguir percursos evolutivos novos, desde que seus genótipos podem diferir muito dos da população original. Nas modelagens, destaca-se o percurso errático desses processos, de onde vem o termo deriva. Nesses casos, modificações de frequências gênicas podem ser obtidas sem o envolvimento de seleção.

AMBIENTE E FRONTEIRAS

Além de, em muitos casos, não se poder detalhar os componentes ambientais que se envolveram no processo interativo de sobrevivência e evolução, não se deve radicalizar a ponto de querer defender a onipresença explícita da participação ambiental no processo ou propor sua participação forte.

Um organismo pode ser acometido por defeito tão grave em suas estruturas (por exemplo, perda de parte essencial de seu genoma) que se tornaria incapaz de sobreviver e prosseguir em, praticamente, qualquer ambiente. Nesses casos, torna-se irrelevante a proposta de que as interações com o ambiente se tornaram improdutivas e ocorreu seleção negativa. Conseguir-se-ia imaginar um ambiente que poderia ser adequado para a sobrevivência do organismo tão danificado, para se poder dizer que a causa da morte foi a falta de interações adequadas, ou seja, algo que não ocorreu pode ter causado o evento?

A proposta de que o nicho ecológico é definido pelo organismo é razoável. Um ambiente desabitado não é um nicho vazio; deve ser considerado somente espaço, ficando difícil sustentar o argumento de que era nicho potencial, futuro, aguardando a chegada dos organismos. Quantas espécies teriam o potencial de ocupá-lo? É, também, aceitável a asserção de que uma espécie e seu ambiente característico formam um conjunto indissolúvel, “andam juntos” e com interdependência estrita (LEWONTIN, 2000).

Por outro lado, também essa argumentação não deve ser radicalizada. É de utilidade manter-se a separação ou distinção organismo-ambiente, desde que a grande maioria dos organismos não seja especialista. Os organismos são facilmente demarcados do ambiente por fronteiras estruturais, mas sua plasticidade funcional é, em geral, ampla o suficiente para tornar difícil a demarcação do entorno que lhe é característico. Quando se examinam grupos

ou populações, também suas fronteiras são difíceis de demarcar; às vezes, é complicado até delimitar os grupos que compõem uma espécie.

Uma saída para os impasses em que freqüentemente desembocamos, quando tentamos produzir definições ou conceitos mais precisos em biologia, deve ser a de sempre utilizar o procedimento clássico de listagem, seguido de classificações e ordenações, cada um sob critérios diversos, à busca de obtenção de conjuntos de critérios mais abrangentes e consensuais. Em geral, obteremos ordenações segundo níveis de complexidade e evolutivas, que poderão se mostrar satisfatórias. Outra seria a de se adotar abordagens sistêmicas. Seria interessante, por exemplo, tentar demarcar os seres vivos como um sistema que faz parte de outro maior, composto por aqueles e seus ambientes, que fazem parte de outro maior, um ecossistema, este sendo parte de outro ainda maior e assim por diante? O problema de demarcação de fronteiras, em cada instância, será um dos passos prioritários para a resolução.

As interações com o ambiente são, também, de qualificação problemática. O ambiente necessário às bactérias autotróficas pode ser resumido a gases, água e minerais. Seria útil dizer que os organismos “se comunicam” com esse recorte tão simples do ambiente físico? O quanto de intercâmbio de informação ocorre nesses casos, quantas metáforas seriam necessárias ou razoáveis? A ampla aplicação da Semiótica de Peirce (SILVEIRA, 2000; EL-HANI e VIDEIRA, 2000), que também incorpora um pensamento evolutivo, leva à pergunta de quando, a partir de quais limiares de complexidade no percurso, surgiram os signos, com toda sua plêiade de componentes, após o *big bang* cosmológico? (consultem-se as referências nas citações acima, para o esclarecimento desta questão).

SELEÇÃO POSITIVA E NEGATIVA

No contexto da TND, a parte endógena dos mecanismos evolutivos, na geração da variação a ser selecionada, não conseguiu fornecer evidências de algum tipo de direção que pudesse explicar o percurso de aumento de complexidade observado na natureza. A variação genética era considerada aleatória, mas agora se deseja procurar algum tipo de sentido no componente endógeno, nas atividades intrínsecas dos seres vivos.

Alguns argumentam que a seleção é processo suficiente para explicar a criatividade observada na evolução biológica, mas não são plenamente convincentes (ver discussão em MAYR, 1982). Na maioria das observações, é fácil identificar o aspecto negativo – qual foi o fenótipo prejudicado – nas suas interações e no seu desempenho. No entanto, não é fácil identificar os

beneficiados. Em geral, em decorrência da diversidade dos sobreviventes e de sua plasticidade, os que podem se beneficiar são muitos e de modos diversos. Assim, o resultado de uma seleção negativa, com respeito aos que poderão ser beneficiados positivamente, não pode ser previsto com precisão e não apontaria para direção alguma.

Outros dizem que o mero fato de se ter que conviver, por tempos longos, com ambientes diversificados, levaria inevitavelmente à complexidade, por acumulação de atributos desenvolvidos nas experiências interativas. O processo comum de acúmulo de duplicações gênicas (OHNO, 1970), que segue o princípio geral de predominância anabólica, seguido de divergências entre as cópias redundantes, seria um componente endógeno importante no processo.

Os valores atribuídos ao desempenho do sistema em decorrência da posse de certos caracteres são, com frequências menores, absolutamente prejudiciais (ex.: perdas de funções essenciais, bloqueios metabólicos severos) ou benéficos (ex.: duplicações gênicas para anabolismo ou crescimento). Mais freqüentemente, os prejuízos ou benefícios são relativos, porque dependem de contextos orgânicos e ambientais. Muitos duvidam da existência de caracteres absolutamente neutros em prazos longos.

Somente os caracteres absolutamente prejudiciais ou benéficos demonstram direção na atuação da seleção. Mais freqüentemente, o processo é descrito como não-direcional, porque os efeitos fenotípicos são relativos a contextos cambiantes, por agentes múltiplos e superpostos. Alguns casos de direção consistente, como os acumulativos ou progressivos, são explicados pela permanência prolongada de ambientes estáveis em algum sentido definido. Parece que o único sentido plenamente defensável, endógeno ao processo biológico, é o do crescimento e da expansão.

Quando os erros cometidos são graves, não é possível aos organismos em que incidiram contribuir para o aprendizado evolutivo dos sistemas populacionais, porque serão descartados. Somente os sobreviventes podem melhorar o desempenho, por acúmulo e reforço das constituições que “deram certo de alguma maneira”. Nem sempre o melhor em certo contexto continuará melhor em contextos futuros. A regra geral é de privilegiar a manutenção (nem sempre a ampliação), em graus razoáveis ou “equilibrados” (como quantificar?) de plasticidade, diversidade e combinatoriedade, que se resumem nos conceitos complexos de adaptatividade, e de capacidade para gerar e suportar novidades evolutivas (evolutividade). Permanecem tanto os rápidos e mais dependentes de mutações (como as bactérias) quanto os lentos e mais hábeis reguladores (como os eucariontes). Também o papel da competição deve ser qualificado, porque pode ser destrutivo e desestabilizador. Sobrevive a competição “sadia”, com emulação mútua e interdependência, construindo os ecossistemas

complexos, que podem ser considerados análogos aos sistemas sociais. É freqüente, no raciocínio evolutivo, contaminação por preceitos da área econômica, dizendo que são beneficiados os mais eficientes no uso de recursos escassos, mas é necessário cuidado: mesmo em bactérias, que apresentam genomas reduzidos, há muita redundância funcional e disponibilidade de vias alternativas múltiplas; em eucariontes, a redundância é exagerada e a produção de excesso de gametas e filhos a regra.

Por certo, há casos, talvez não muito freqüentes na natureza, em que se montam sistemas de observação simples, com poucos interagentes, nos quais os resultados obtidos serão obviamente dirigidos e específicos. Por exemplo, no caso clássico da malária, se somente são estudadas as hemoglobinas A e S, é fácil concluir por efeitos “específicos”, a favor do genótipo AS, quando os indivíduos AA são prejudicados pelo parasitismo forte e os SS pela deficiência intrínseca das hemácias. No entanto, é sabido que nas interações entre organismos tão complexos, hospedeiro e parasita, os focos de conflito ou benefício são múltiplos. Assim, vários outros já foram identificados, com destaque para outros caracteres das hemácias, como outras hemoglobinas e componentes de superfície, em interação com as várias formas de malária. No caso das hemoglobinas A e S, pode-se explicar mais direta e parcimoniosamente o processo como sendo somente negativo, contra os AA e os SS. O resultado a favor dos AS seria secundário e, conseqüentemente, indireto. Parece-nos inconsistente ou contraditório dizer que os AS são favorecidos porque seu parasitismo é menos intenso do que nos AA; os que querem falar em seleção positiva, a favor desses, dizem que eles são mais resistentes que os AA; novamente, é mais esclarecedor dizer que sofrem menos seleção negativa que os outros.

Não se pode negar, por outro lado, casos também não majoritários, de seleção positiva, direcional ou específica. Quando uma espécie se extingue, seus nutrientes restarão disponíveis para outras. Na maioria das vezes, a extinta e as extantes não são estritamente especializadas, mas plásticas, não se observando direcionamento. Algumas vezes, no entanto, uma das extantes pode ser especializada e será dirigidamente beneficiada. Alguns tipos celulares podem responder a estímulos específicos, como fatores de crescimento. É razoável dizer-se que a presença desses promove seleção positiva, a favor de suas células-alvo, em detrimento das que não possuem receptores para os tais fatores de crescimento.

A seleção neuronal, proposta por Edelman (1988), refere-se a uma situação ontogenética e combina aspectos positivos e negativos. Os neurônios que estabeleceram sinapses produtivas (reforçadas pelo uso) serão mantidos e expandidos; aqueles cujas conexões não se envolveram em redes ativas serão abandonados ou induzidos especificamente (por apoptose) à morte.

O ENDÓGENO

Resta a insatisfação resumida na asserção, basicamente intuitiva, de que um processo eminentemente produtivo e criativo, como o biológico, não poderia ter sido desenvolvido somente através da seleção, que é primariamente destrutiva e não-direcional, cega em relação às necessidades adaptativas futuras, e superposta à variação aleatória.

Questiona-se a própria noção de processo adaptativo, dizendo-se que adaptação, talvez melhor dito, aptidão, é condição essencial de existência do ser vivo, portanto, sempre vigente, não sendo um processo a ser desenvolvido. Pode haver mudanças, essas evolutivas, nos modos de estar, mas sempre se está apto e adaptado, ou doente, em vias de morrer.

Assim, passa-se a dedicar mais atenção aos processos endógenos de produção de variantes, alguns dos quais poderiam ser promotores de tendências e, talvez, direcionadores da evolução, mas sem retornar ao vitalismo. As propostas principais adotaram o prefixo “auto” como indicativo do endógeno. São ainda recentes, de modo que nossa posição frente a elas pode ser pouco informada ou parcial. Trataremos somente de alguns tópicos que nos parecem mais relevantes, no momento, sem pretender exaurir o tema. Podemos referir a Teoria da Autopoiese (TAP), capitaneada por Maturana (MATURANA e VARELA 1980, MATURANA e MPODOSIS 1992), e a Teoria da Auto-organização (TAO). Esta última tem várias fontes, mas poderemos nos concentrar nas formulações de Debrun (1996 a, b) e nas modelagens detalhadas de Kauffman (1995).

O mecanismo evolutivo proposto pela TAP é o de deriva fenotípica (MATURANA e MPODOSIS, 1992). Várias outras críticas da TAP à TND foram incorporadas em outros tópicos deste texto. A leitura que faço da TAP preserva tendências derivadas da formação de geneticista interessado na TAO, mas acho mais interessante o diálogo do que a mera tradução literal da proposta original. Um ser vivo (ou suas populações) é um sistema funcional plástico, possuidor de certo grau de potencial de variação fenotípica. A variação decorre das configurações diferentes que suas redes internas e interativas podem assumir. Pode-se fazer analogia parcial do processo com as diferenciações citológicas (envolvendo células somáticas) em organismos multicelulares (ontogenéticas), que atingem números elevados (mais de 200, em mamíferos) e estabilidade prolongada (até séculos), sem mudanças de constituição genética. Tal processo poderia ocorrer em situações filogenéticas (agora envolvendo gametas e embriões), promovendo a formação de populações distintas, em radiação que poderia ser geradora de novas configurações ecológicas e novas espécies. Mudanças genéticas não são necessárias para instalação do processo

e, quando são observadas, seriam posteriores a essa deriva fenotípica. A analogia ontogenética é parcial, porque as diferenciações dentro de um organismo multicelular são muito interdependentes umas das outras, formando conjuntos coerentes ou convergentes. Na filogênese, há maiores graus de liberdade, possibilitando o uso do termo deriva, com as divergências importantes das especiações. Ainda mais, ambos os tipos de deriva, dos genótipos e dos fenótipos, pouco acrescentam à explicação para o surgimento de reais novidades evolutivas.

Penso poder englobar algumas das contribuições mais importantes da TAO como identificadoras da formação espontânea de atratores dinâmicos (por exemplo, estruturas circulares) no interior de sistemas interativos (Figura 3). Emprego o termo em sentido amplo, como estruturas que se organizam no interior de uma coletividade de elementos distintos (não idênticos entre si), por seus próprios meios interativos, sem direcionamento por entidades externas (caso em que seriam hetero-organizadas). Tais estruturas tornam-se estáveis em algum grau e o sistema passa a tomá-las como “centros de referência” de pelo menos algumas de suas atividades e interações. Uma parte das interações e da dinâmica do sistema conflui com maior frequência nesses centros, o que permite chamá-los de atratores, nós ou núcleos de referência. A estabilidade de tais estruturas decorre, em parte, de sua freqüente ativação proveniente de outros pontos da rede de interações, mas principalmente de auto-ativação, -sustentação e -alimentação, com reaproveitamento de produtos e substratos. A estabilidade permite chamá-las, também, de centros de memória (GUIMARÃES, 1998). A dinâmica desses centros é do tipo conservador, ao contrário das cadeias lineares, dispersivas.

Um modelo NK para a geração de tais estruturas foi explorado por Kauffman (1995) através de lógica booleana. O sistema é composto de elementos interativos (por exemplo, enzimas, ribozimas) com pelo menos duas entradas e duas saídas (substratos e produtos, respectivamente). A conectividade múltipla representa os graus de afinidade ou especificidade (ou seu reverso, plasticidade), seja nas catálises ou em outras propriedades, como ligações intermoleculares em geral. A ativação de um elemento desencadeia séries de reações que se propagam no sistema. Para cada tamanho (N, número de elementos) e características de conectividade (K) do sistema, pode ser calculada a probabilidade do surgimento, dentro da rede, de estruturas “circulares”, entremeadas e inter-relacionadas com as cadeias lineares. Toda rede ou teia possui ciclos, à imagem das casas dos papéis quadriculados dos desenhistas e das bordadeiras. Quando esses são numerosos, as redes podem ser consideradas como conjuntos de ciclos interconectados, chamados de hiper-ciclos (EIGEN e SCHUSTER, 1979). O fechamento operacional em ciclos é dinâmico, porque os elementos comunicam-se por substratos e produtos difusíveis.

Pode-se falar em memória (memória em ciclos; GUIMARÃES, 1998, 2002 c), também porque os ciclos de auto-ativação foram formados a partir de estímulos externos, mas esses podem ser abandonados e não serem mais necessários para o funcionamento do ciclo. Sua atividade como que rememora o estímulo original, como se o passado permanecesse presente.

Outra propriedade interessante dos ciclos decorre da possibilidade de temporalidades múltiplas e reversíveis. Os ciclos podem ser ativados a partir de qualquer elemento e o percurso pode ser percorrido para diante ou para trás, assim eliminando a necessidade de sucessão estrita das cadeias lineares. Esses componentes da memória podem se tornar, então, liberados de certas amarras e seu funcionamento autônomo gerar novidades, com certo grau de criatividade (GUIMARÃES, 2001).

Modelos desse tipo podem ser aplicados, de modo simples, aos ciclos metabólicos (o dos ácidos tricarbóxicos seria o mais conhecido e evidente, nos mapas metabólicos) e, mais complexamente, às redes sinápticas dos sistemas neurais e até aos processos de diferenciação celular e à filogênese. São metodologicamente e processualmente detalhados, e também podem ser tomados como alternativas mais moderadas à deriva fenotípica radical. Poderiam ser incluídos nesse contexto, dentre outros cuja listagem se tornaria por demais extensa, os casos bem conhecidos dos impulsos moleculares e meióticos (LYTTLE, 1991; VILLENA e SAPIENZA, 2001; HURST e WERREN, 2001), da regionalização cromossômica em *isochores* (com composição de bases peculiares e várias propriedades funcionais distintas; BERNARDI, 1995), muito evidente nos mamíferos e aves, e do acoplamento entre duplicações gênicas e regiões de elevada atividade de transcrição (LI, 1997).

Segundo a categorização dos processos de auto-organização (AO; DEBRUN, 1996 a, b) em primários (geradores de “formas” realmente novas) e secundários (gerando novas formas no interior da primária, mas subordinadas a ela e sem alterar sua “forma” básica), poder-se-ia colocar a origem espontânea da célula viva como evento de AO primária, enquanto todo o restante da evolução biológica, da árvore filogenética às diferenciações ontogenéticas, configuraria uma sucessão de eventos de AO secundária (PEREIRA JÚNIOR e cols., 1996), a passarem pelos crivos da seleção natural.

As dificuldades de comunicação interteórica tornam-se muito evidentes quando a unicidade da “árvore da vida” conhecida (toda nucleoprotéica) é interpretada: a TAP rejeita a ocorrência de AO, dizendo que a organização da entidade autopoietica não mudou; a TAO indica a ocorrência de eventos de AO secundária, dentro de uma primária, que não foi mudada. Fica óbvio que os termos estrutura e organização estão sendo utilizados com sentidos diversos e conflitantes.

REPLICAÇÃO E REPRODUÇÃO

Os seres vivos são sistemas metabólicos que crescem e se reproduzem. A fissão da célula é consequência necessária do crescimento, desde que as forças de tensão superficial não são suficientes para manter coesos os agregados muito volumosos. Reprodução é do sistema celular inteiro. Somente o material genético é replicado, à moda de cristais, por regras estritas de complementaridade das bases. A reprodução desenvolveu a regularidade de seguir a duplicação dos cromossomos, a serem divididos entre as células filhas. A redundância cromossômica é a mínima (dupla) e sua repartição é mais precisa. Por outro lado, os subsistemas com membranas têm que crescer, as organelas são multiplicadas, todas estruturas têm que produzir redundâncias para que possam ser repartidas em porções aproximadamente iguais nas filhas, sem perdas importantes. Na fissão do citoplasma, a distribuição das partes entre os filhos é probabilista, com certo grau de irregularidade. Esses serão somente semelhantes entre si, ainda que sejam clones, como os gêmeos monozigóticos.

Considero que chamar os seres vivos de replicadores, com óbvia referência ao papel central dos genes, acrescentou mais confusão do que benefícios à discussão. Dawkins (1982) é o mais conhecido inspirador da idéia, mas ele mesmo percebeu os mal-entendidos e promoveu várias modificações. Estamos no fim da era da genética, com a proliferação dos projetos genomas, e passando para a era dos sistemas funcionais. Ao longo do século XX, os genes foram supervalorizados, culminando em genocentrismo radical, que gerou a proposta hiper-reducionista, no mau sentido de tentar reduzir os organismos a veículos dos genes. Chegamos agora à necessária conclusão, desde há muito proposta, mas ainda não plenamente valorizada, de que genes são partes dos sistemas celulares, ainda que importantíssimas, mas somente partes (PARDINI e GUIMARÃES, 1992; GUIMARÃES, 1992; GUIMARÃES e MOREIRA, 2000).

Segundo a linha de pensamento de Dawkins (1982), os vírus também seriam considerados seres vivos e os mais eficientes replicadores dentre todos. As células, com seu metabolismo, somente seus ambientes, hospedeiros altruístas ingênuos. Os genes e algumas partículas com propriedades virais (como os viróides) podem ser constituídos somente por ácidos nucléicos nus, sem as proteínas dos capsídios dos virions completos, e seriam hiper-egoístas (HURST e WERREN, 2001), os superparasitas. Nota-se nítida conexão com as ideologias individualistas, tão valorizadas em nossa época de capitalismo selvagem neoliberal.

NAS ORIGENS

A discussão sobre a primazia dos genes ou das proteínas na constituição do sistema vivo, mais recentemente colocada no RNA, parece colocação típica do ideário ocidental, de querer encontrar uma origem singular para tudo, incluindo a evolução do universo e da vida. Tenta-se levar o confronto entre tais hipóteses polares para os estudos sobre as origens da vida, mas parece-nos que o erro está na própria hipótese de polaridade (o célebre dilema do ovo e da galinha), que sempre esbarrará em dificuldades. A solução que propomos é sistêmica, nem genecêntrica nem proteínocêntrica. Indica-se o óbvio: nos seres vivos conhecidos (nucleoprotéicos), a definição do sistema só pode ser obtida pela própria associação nucleoprotéica (GUIMARÃES, 2002a-c).

Nem o mundo somente nucleico nem o protéico teriam condições de sustentação com estabilidade evolutiva, que são garantidas, respectivamente, pelo metabolismo e pelo subsistema genético. Ambos, proteínas e ácidos nucleicos, são polímeros de elevado custo energético e sua formação continuada e abundante exigiu um protometabolismo eficiente. Este ainda está a ser descrito, nas tentativas de reconstrução de modelos plausíveis para a condição protobiótica.

É possível que o metabolismo biótico, do sistema nucleoprotéico, tenha acrescentado novidades e diferenças importantes em relação ao protometabolismo, mas deve ter se assentado em congruência com este último, mantendo certo grau de continuidade evolutiva, o que permite o projeto de se estudar uma origem da vida a partir do universo físico e químico.

Tanto o mundo dos RNA como o das proteínas são construções metodológicas importantes, mas sabe-se que a natureza sempre foi mista, “suja”. A química tem enormes dificuldades em trabalhar com reagentes “impuros”, mas esses são os naturais. Antes do mundo biológico monoquiral e baseado no código genético (GUIMARÃES e MOREIRA, 2002, 2004; GUIMARÃES et al., 2006), os peptídeos e oligonucleotídeos devem ter coexistido em período longo de ajuste e acomodação mútuos, possivelmente no interior de microambientes semifechados (sistemas protometabólicos), onde ocorriam em concentrações elevadas.

Um cenário pode ser montado para o processo associativo (Figura 6). Proteínas e ácidos nucleicos estavam sendo polimerizados, com participação de ambos, produzindo amplo “espaço de variação” de suas estruturas. Os ácidos nucleicos envolvidos diretamente com a síntese de proteínas são RNA, intrinsecamente instáveis. Dentre as proteínas produzidas, algumas manifestaram propriedades de estabilidade e de ligação a RNA. Assim, formaram-se os complexos nucleoprotéicos, estabilizados pelas proteínas.

Quando a associação tornou-se cognitiva, formou-se um ciclo de realimentação e suporte mútuo. A propriedade cognitiva ocorreu quando as proteínas, que eram sintetizadas com participação de alguns membros de uma classe de RNA, foram capazes de se ligar com grau adequado de afinidade àqueles mesmos membros da classe de RNA. Nesse momento, os RNA foram reconhecidos como os genes daquelas proteínas e as proteínas como os produtos daqueles genes. Um encontro feliz, produtivo. Os genes tornaram-se estruturas de memória, para polimerização repetitiva de proteínas, importantes para estabilização de linhagens.

AUTO-ORGANIZAÇÃO E SELEÇÃO MOLECULAR

No nível molecular, é notória certa ambigüidade no uso dos termos auto-organização e seleção. As interações entre os catalisadores e seus substratos e produtos, entre partes dos polímeros para aquisição de estruturas espaciais, ou entre os polímeros na formação de agregados, são espontâneas (daí, auto-), decorrentes de afinidades químicas.

As conexões moleculares sempre apresentam algum grau de especificidade ou determinação, ou seus complementares, plasticidade e indeterminação. A especificidade da ligação, como qualquer outro processo com certo grau de determinação, poderia ser chamada de seletiva, mas não no sentido darwiniano: algumas moléculas são “escolhidas”, em detrimento de outras, para participarem do sistema; são “pescadas” de dentro de uma solução, ou “capturadas”, mas o processo permanece descrito pela química com o termo afinidade.

Na auto-organização de sistemas moleculares, componentes são integrados, associados, encaixados, montados, ajustados uns a outros. Cada conexão é bidirecional, o encaixe é mútuo, entre cada um novo e cada outro pré-existente. Nas associações em cadeias, deve haver pelo menos duas conexões, uma para cada lado. Cadeias são comunicantes com outras, formando redes contendo ciclos, e os elementos nodais têm mais de duas conexões.

No entanto, estudiosos de ribozimas têm tentado expandir a aplicação do termo seleção para o âmbito molecular. Quando moléculas replicadoras produzem variantes por mutação, com diferentes aptidões para replicação, o processo tem sido chamado de evolução darwiniana. Se processo semelhante pode ocorrer com quaisquer estruturas replicadoras, como cristais, a expansão da aplicação dos termos seleção ou darwiniana torna-se perigosa, promovendo mais confusão e mais dificuldades conotativas. Será que até as propriedades interativas dos catalisadores, que lhes conferem variação nas afinidades por

substratos ou nos tipos ou quantidades de produtos, passarão a ser chamadas de seleção natural de substratos ou, as mais eficazes, melhoradas?

Poder-se-ia tentar preservar o uso original do termo seleção, restrito aos objetos próprios da biologia, os seres vivos? Talvez seja inevitável a expansão de seus significados, caso em que será necessário qualificar com precisão cada âmbito e sentido de utilização: natural ou artificial, de organismos, vírus, moléculas, idéias (memes) etc. A evolução química também possui seu próprio vocabulário.

Esse processo poderia ser chamado de “evolução dos significados” atribuídos aos termos da linguagem, palavras ou outros símbolos, estes podendo ser referentes aos radicais físicos e químicos. Os neurônios estão sendo chamados, cada vez mais, de “processadores de símbolos ou códigos” (ROCHA, 1997; CARIANI, 2001), em vez de células comunicantes através de sinais eletroquímicos, e os organismos repletos de “códigos” (BARBIERI, 2003; GUIMARÃES, 2003). Há muito ainda a ser feito nessa área de contatos interdisciplinares, para que se possam criar canais de entendimento mútuo, com traduções e importações que possam produzir mais clareza e menos ambigüidade.

Pode ser interessante considerar diversos níveis dos processos evolutivos, em ordem crescente de complexidade, os superiores respeitando e dependendo dos inferiores. Dentre várias possibilidades de critérios classificatórios, oferecemos um exemplo (Quadro 1), baseado nos mecanismos de obtenção de estabilidade, ainda que tendencioso pelo destaque conferido aos processos de interesse biológico.

- (a) Baseados somente em estabilidade físico-química das estruturas formadas, alcançando até o alongamento de polímeros e membranas, com crescimento por aposição ou adsorção. É predominante, nesta classe, a evolução química, até os casos das microesferas de proteinóides e das vesículas.
- (b) Baseados em replicação, como nas placas de cristais ordenadas e superpostas, ou nos fios dos ácidos nucléicos.
- (c) Baseados em metabolismo, com crescimento “por dentro”, por transformações e acúmulo interno. Há diversas linhas de pesquisa tentando obter (c) a partir de (a) ou (b), seja por enclausuramento de catalisadores ou replicadores em coacervados ou em vesículas, ou tentando obter metabolismo a partir de agregados protéicos.
- (d) Baseados na reprodução diferencial e na seleção darwiniana.

AGRADECIMENTOS

Suporte de CNPq e FAPEMIG; comentários de Sávio Torres de Farias.

REFERÊNCIAS

- ALBERTS, B, Bray, D, Lewis, J, Raff, M, Roberts, K, Watson, JD, *Molecular Biology of the Cell*, New York, EUA, Garland, 1994.
- BARBIERI, M, *The Organic Codes - an introduction to semantic biology*. Cambridge, Inglaterra, Cambridge University Press, 2003.
- BERNARDI, G, The human genome: organization and evolutionary history, *Annual Review of Genetics*, 29, 445-476, 1995.
- CANGUILLEM, G, *Le Normal et le Pathologique*, Paris, França, Presses Universitaires de France, 1966.
- CARIANI, P, Symbols and dynamics in the brain, *Biosystems* (Special issue, 'Physics and evolution of symbols and codes'), 42 p. (www.cariani.com), 2001.
- DAWKINS, R, *The Extended Phenotype*, Oxford, Inglaterra, Freeman, 1982.
- DEBRUN, M, A idéia de auto-organização. In: *Auto-organização – estudos interdisciplinares*, Ed. Debrun, M, Gonzalez, MEQ, Pessoa Júnior, O, Coleção CLE 18, Campinas SP, Brasil, UNICAMP, p. 3-23, 1996a.
- DEBRUN, M, A dinâmica da auto-organização primária. In: *Auto-organização – estudos interdisciplinares*, Ed. Debrun, M, Gonzalez, MEQ, Pessoa Júnior, O, Coleção CLE 18, Campinas SP, Brasil, Ed. UNICAMP, p. 25-59, 1996b.
- EDELMAN, GM, *Topobiology*, New York, EUA, Basic Books, 1988.
- EIGEN, M, Schuster, P, *The Hypercycle - a principle of natural self-organization*, Berlin, Alemanha, Springer, 1979.
- EL-HANI, CN, EMMECHE, C, On some theoretical grounds for an organism-centered biology: property emergence, supervenience, and downward causation, *Theory in Biosciences*, 119, 234-275, 2000.
- EL-HANI, CN, VIDEIRA, AAP, *O que é Vida?*, Rio de Janeiro RJ, Brasil, Relume Dumará, 2000.
- ENDLER, JA, *Natural Selection in the Wild*, Princeton NJ, EUA, Princeton University Press, 1986.
- GERHART, J, KIRSCHNER, M, *Cells, Embryos, and Evolution*, Malden MA, EUA, Blackwell, 1997.
- GUIMARÃES, RC, Systemic approaches in genetics, *Ciência e Cultura*, 44, 314-319, 1992.
- GUIMARÃES, RC, A base celular dos ciclos de memória. In: *Encontro com as Ciências Cognitivas IB*, Ed. Soares, AB, Campos dos Goytacazes RJ, Brasil, Ed. UENF, p. 17-24, 1998.

- GUIMARÃES, RC, O certo e o duvidoso: como é possível a biologia. In: *Encontro com as Ciências Cognitivas 3*, Ed. Gonzalez, MEQ, DelMasso, MCS, Ed. Piqueira, JRC, Marília SP, Brasil, Ed. UNESP, p. 47-69, 2001.
- GUIMARÃES, RC, A short definition of life, as of April 06, 2000. In: Short definitions of life, p. 14-55 (The Editors), *Fundamentals of Life*, Ed. Pályi, G, Zucchi, C, Caglioti, L, Paris, França, Elsevier, p. 33, 2002a.
- GUIMARÃES, RC, An evolutionary definition of life: from metabolism to the genetic code, In: *Fundamentals of Life*, Ed. Pályi, G, Zucchi, C, Caglioti, L, Paris, França, Elsevier, p. 108-195, 2002b.
- GUIMARÃES, RC, Vida, In: *Universos do Conhecimento*, Ed. Martins, RP, Mari, H, Belo Horizonte MG, Brasil, Ed. Fac. Letras UFMG, p. 149-200, 2002c.
- GUIMARÃES, RC, Book Review: Barbieri, M, The Organic Codes – an introduction to semantic biology, Cambridge, Inglaterra, Cambridge University Press, 2003, *Genetics and Molecular Biology*, 26, 105-106, 2003.
- GUIMARÃES, RC, Moreira, CHC, O conceito sistêmico de gene - uma década depois. In: *Auto-organização – estudos intersdisciplinares 2*, Ed. D’Ottaviano, IML, Gonzalez, MEQ, Coleção CLE 30, Campinas SP, Brasil, Ed. UNICAMP, p. 249-280, 2000.
- GUIMARÃES, RC, Moreira, CHC, Genetic code structure and evolution: aminoacyl-tRNA synthetases and principal dinucleotides. In: *Fundamentals of Life*, Ed. Pályi, G, Zucchi, C, Caglioti, L, Paris, França, Elsevier, p. 249-276, 2002.
- GUIMARÃES, RC, Moreira, CHC, Genetic code: a self-referential and functional model, In: *Progress in Biological Chirality*, Ed. Pályi, G, Zucchi, C, Caglioti, L, Oxford, Inglaterra, Elsevier, pp. 83-118, 2004, <http://eprints.ictp.it/131/>
- GUIMARÃES, RC, Moreira, CHC, Farias, ST, The self-referential model for the formation of the genetic system. In: *The Codes of Life*, Ed. Barbieri, M, Dordrecht, Holanda, Springer, 2006 (no prelo).
- HURST, GD, Werren, JH, The role of selfish genetic elements in eukaryotic evolution, *Nature Reviews Genetics*, 2, 597-606, 2001.
- KAUFFMAN, SA, *At Home in the Universe*, Oxford, Inglaterra, Oxford University Press, 1995.
- LEWONTIN, R, *The Triple Helix*, Cambridge MA, EUA, Harvard University Press, 2000.
- LI, WH, *Molecular Evolution*, Sunderland MA, EUA, Sinauer, 1997.
- LYTTLE, TW, Segregation distorters, *Annual Review of Genetics*, 25, 511-557, 1991.
- MATURANA, HR, MPODOSIS, J, *Origen de las Espécies por Medio de la Deriva Natural*, Santiago, Chile, Museo Natural de Historia Natural, 1992.
- MATURANA, HR, Varela, F, *Autopoiesis and Cognition: the realization of the living*, Dordrecht, Holanda, Reidel, 1980.
- MAYR, E, *The Growth of the Biological Thought*, Cambridge MA, EUA, Harvard University Press, 1982.
- MONOD, J, *O Acaso e a Necessidade*, Petrópolis RJ, Brasil, Vozes, 1971.
- NUSSENZVEIG, HM, *Complexidade e Caos*, Rio de Janeiro RJ, Brasil, Ed. UFRJ/COPEA, 1999.
- OHNO, S, *Evolution by Gene Duplication*, Berlin, Alemanha, Springer, 1970.

- PALAZZO, LAM, Complexidade, caos e auto-organização, *Educat* (Oficina de Inteligência Artificial III, Anais), Pelotas RS, Brasil, p. 49-67, 1999.
- PARDINI, MIMC, GUIMARÃES, RC, A systemic concept of the gene, *Genetics and Molecular Biology*, 15, 713-721, 1992.
- PEREIRA JÚNIOR, A, Guimarães, RC, Chaves Júnior, JC, Auto-organização em biologia: nível ontogenético. In: *Auto-organização – estudos interdisciplinares*, Ed. Debrun, M, Gonzalez, MEQ, Pessoa Júnior, O, Coleção CLE 18, Campinas SP, Brasil, Ed. UNICAMP, p. 239-269, 1996.
- POPPER, KR, A racionalidade das revoluções científicas. In: *Problemas da Revolução Científica*, Ed. Harré, R, Belo Horizonte MG, Brasil, Itatiaia/EDUSP, p. 91-122, 1976.
- PRIGOGINE, I, *Physique, Temps et Devenir*, Paris, França, Masson, 1980.
- ROCHA, AF, The brain as a symbol-processing machine, *Progress in Neurobiology*, 53: 121-198, 1997.
- SILVEIRA, LFB, Origem do cosmos e auto-organização na obra de Charles Sanders Peirce. In: *Auto-organização – estudos intersdisciplinares 2*, Ed. D'Ottaviano, IML, Gonzalez, MEQ, Coleção CLE 30, Campinas SP, Brasil, Ed. UNICAMP, p. 325-336, 2000.
- SOLÉ, RV, MANRUBIA, SC, Benton, M, Kauffman, S, Bak, P, Criticality and scaling in evolutionary ecology, *Trends in Ecology and Evolution*, 14, 156-160, 1999.
- STERELNY, K, GRIFFITHS, PE, *Sex and Death*, Chicago, EUA, The University of Chicago Press, 1999.
- VILLENA, FPM, SAPIENZA, C, Female meiosis drives karyotypic evolution in mammals, *Genetics*, 159, 1179-1189, 2001.